

Гармонизация законодательства о безопасности в рамках Союзного государства

Перевалов Д. В.

Институт пограничной службы Республики Беларусь, Минск, Республика Беларусь

e-mail: perevalovdymitry@yandex.ru

ORCID: 0000-0002-2789-373X

РЕФЕРАТ

Цель и задачи. Сформировать подход, использование которого позволит на системной основе осуществить гармонизацию и унификацию законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации в рамках Союзного государства в сфере обеспечения безопасности с учетом особенностей национальных правовых систем. Проанализировать опыт гармонизации и унификации законодательства в СССР и Европейском союзе. Провести сравнительно-правовой анализ законодательных актов Беларуси и России, регулирующих отношения в сфере обеспечения безопасности. Сформулировать предложения по формированию однородной правовой системы Союзного государства в сфере обеспечения безопасности. **Методы.** В процессе исследования использовались сравнительно-правовой, дедуктивный и системный методы, а также методы анализа, сравнения и обобщения. **Результаты.** Исследование показало, что для гармонизации и унификации законодательства Беларуси и России в рамках Союзного государства в сфере обеспечения безопасности наиболее целесообразным является использование опыта Союза ССР по принятию и реализации Основ законодательства в различных отраслях. **Выводы.** В современный период использование предложенного подхода позволит обеспечить последовательное и системное правовое регулирование в сфере обеспечения безопасности посредством принятия Основ законодательства Союзного государства об обеспечении национальной безопасности и, в последующем, Основ законодательства Союзного государства в отдельных сферах и по отдельным направлениям. На базе данных Основ могут быть приняты соответствующие национальные законы.

Ключевые слова: Союзное государство, обеспечение безопасности, гармонизация законодательства, унификация законодательства, Основы законодательства

Для цитирования: Перевалов Д. В. Гармонизация законодательства о безопасности в рамках Союзного государства // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2025. Т. 19. № 1. С. 109–117.

<https://doi.org/10.22394/2073-2929-2025-01-109-117>. EDN: MIPMEW

Harmonization of Security Legislation within the Framework of Union State

Dmitry V. Perevalov

Institute of the Border Service of the Republic of Belarus, Minsk, Republic of Belarus

e-mail: perevalovdymitry@yandex.ru

ORCID: 0000-0002-2789-373X

ABSTRACT

Aim and tasks. To develop an approach, the use of which will allow for the systematic harmonization and unification of the legislation of the Republic of Belarus and the Russian Federation within the Union

State in the field of security, taking into account the specifics of national legal systems. To analyze the experience of harmonization and unification of legislation in the USSR and the European Union. To conduct a comparative legal analysis of legislative acts of Belarus and Russia regulating relations in the field of security. To formulate proposals for the formation of a homogeneous legal system of the Union State in the field of security. **Methods.** In the course of the study, comparative legal, deductive and systemic methods were used, as well as methods of analysis, comparison and generalization. **Results.** The study showed that for the harmonization and unification of the legislation of Belarus and Russia within the Union State in the field of security, the most appropriate is to use the experience of the USSR in adopting and implementing the Fundamentals of Legislation in various industries. **Conclusions.** In the modern period, the use of the proposed approach will ensure consistent and systemic legal regulation in the sphere of ensuring security by adopting the Fundamentals of Legislation of the Union State on Ensuring National Security and, subsequently, the Fundamentals of Legislation of the Union State in Individual Spheres and in Individual Areas. Based on these Fundamentals, relevant national laws can be adopted.

Keywords: Union State, ensuring security, harmonization of legislation, unification of legislation, Fundamentals of Legislation

For citation: Perevalov D. V. Harmonization of Security Legislation within the Framework of Union State // Eurasian Integration: Economics, Law, Politics. 2025. Vol. 19. No. 1. P. 109–117. (In Russ.)

<https://doi.org/10.22394/2073-2929-2025-01-109-117>. EDN: MIPMEW

Введение

8 декабря 2024 г. исполнилось 25 лет с момента подписания Договора о создании Союзного государства¹. Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко в Обращении к народам Беларуси и России констатирует: «Сегодня можно с уверенностью сказать, что Союзное государство состоялось и ярко демонстрирует успешность этого уникального межгосударственного объединения. За два с половиной десятилетия сделано немало. Мы многократно приумножили интеграционные связи по широчайшему спектру направлений»². Президент Российской Федерации В. В. Путин в своем выступлении на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, которое проходило 6 декабря 2024 г., отметил, что за четверть века с момента подписания Договора о создании Союзного государства Россия и Беларусь совместно проделали по-настоящему масштабную работу. «Имея в виду в первую очередь углубление интеграции в социально-экономической, гуманитарной сферах, унификацию законодательства двух стран, а также предпринятые меры по надежному обеспечению общей обороны и безопасности»³.

Современное состояние законодательств членов Союзного государства в сфере обеспечения безопасности

Одной из целей Союзного государства является формирование его единой правовой системы как наднационального образования, которая имеет определенные международно-правовые особенно-

¹ Договор о создании Союзного государства: подписан в г. Москве 08.12.1999 [Электронный ресурс] // ЭТАЛОН: информ.-поисковая система. URL: https://etalonline.by/document/?regnum=a09900039&q_id=2118629 (дата обращения: 17.02.2025).

² Лукашенко А. Г. Обращение к народам Беларуси и России по случаю 25-летия Договора о Союзном государстве [Электронный ресурс] // Официальный сайт Президента Республики Беларусь. URL: <http://president.gov.by/ru/events/obrasenie-k-narodam-belarusi-i-rossii-po-slucau-25-letia-dogovora-o-souznom-gosudarstve> (дата обращения: 17.02.2025).

³ Заседание Высшего государственного совета Союзного государства [Электронный ресурс] // Официальный сайт Президента Республики Беларусь. URL: <http://president.gov.by/ru/events/zasedanie-vyssego-gosudarstvnnogo-soveta-souzного-gosudarstva> (дата обращения: 17.02.2025).

сти. Так, А. Л. Дашкевич вполне обоснованно обращает внимание на то, что в отличие от права, регулирующего все виды отношений, возникающих на территории национального государства, правом Союзного государства могут быть урегулированы лишь те области общественных отношений, на которые будет распространяться его юрисдикция [4, с. 146–156]. Из положений ст. 17 и ст. 18 Договора видно, что обеспечение безопасности относится к совместному ведению Союзного государства и государств-участников. В частности, это касается совместной оборонной политики, борьбы с терроризмом, коррупцией, распространением наркотиков и другими видами преступлений.

Одновременно необходимо учитывать также следующие аспекты.

Во-первых, системы законодательства Беларуси и России в сфере обеспечения безопасности во многом схожи, но имеют и ряд отличий.

В целом в области правового регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности как в Беларуси, так и в России можно выделить следующие группы законодательных актов:

- первая группа — так называемые «институциональные законы», определяющие общие подходы и принципы обеспечения безопасности, конкретные сферы (области) безопасности, субъектов обеспечения безопасности, реализуемые меры и т. д.: закон о безопасности, законы о промышленной, демографической, транспортной безопасности и др.;
- вторая группа, которую условно можно определить как «субъектные законы», регулирует деятельность субъектов обеспечения безопасности (определяют задачи, которые они решают, их систему, правовой статус и др.): законы о полиции (об органах внутренних дел), органах безопасности, органах предварительного следствия и т. п.;
- третья группа, которая условно может быть названа как «деятельностные законы», регулирует отношения при осуществлении отдельных видов деятельности в сфере обеспечения безопасности: законы о внешней разведке, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, законодательные акты, регулирующие ведение административного и уголовного процесса и т. п.

Вместе с тем не во всех случаях в Беларуси и России в данных группах имеются законодательные акты, паритетно регулирующие те или иные общественные отношения в сфере обеспечения безопасности. Такие группы нормативных правовых актов в соотношении могут быть представлены в виде таблицы (с. 112, выборочно).

Необходимо также отметить, что даже если и имеются законы, регулирующие аналогичные отношения в союзных государствах, то в ряде случаев по названию и в большинстве случаев по содержанию они не совпадают. Хотя заложенные в них подходы правовой регламентации очень схожи. Например, в ст. 17 Закона Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» предусмотрено *четыренадцать* оперативно-розыскных мероприятий: оперативный опрос, наведение справок, сбор образцов, оперативный осмотр, контроль в сетях электросвязи и др.¹ В то же время ст. 6 Федерального закона Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности» закрепляет *пятнадцать* оперативно-розыскных мероприятий, некоторые из которых имеют иные названия, а некоторых вообще нет в белорусском законодательном акте: опрос, сбор образцов для сравнительного исследования, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, получение компьютерной информации и др.² Вместе с тем по своему содержанию большинство мероприятий совпадают, несмотря на разные названия.

Во-вторых, обстановка, складывающаяся и в Беларуси, и в России, обуславливает востребованность сближения подходов в правовом регулировании сферы обеспечения безопасности.

¹ Об оперативно-розыскной деятельности: Закон Респ. Беларусь от 15 июля 2015 г. № 307-З [Электронный ресурс] // ЭТАЛОН : информ.-поисковая система. URL: https://etalonline.by/document/?regnum=h11500307&q_id=1882120 (дата обращения: 17.02.2025).

² Об оперативно-розыскной деятельности : федер. закон Рос. Федерации от 12 авг. 1995 г. № 144-ФЗ [Электронный ресурс] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. № 33. Ст. 3349. URL: <https://www.szrf.ru/list.html#editions=e100&divid=&volume=1001995033000&page=1&sort=position&limit=50&nd=106&volid=1001995033000> (дата обращения: 17.02.2025).

Группы нормативных правовых актов в сфере обеспечения безопасности Республики Беларусь и Российской Федерации

Table. Groups of normative legal acts in the sphere of security of the Republic of Belarus and the Russian Federation

Республика Беларусь	Российская Федерация
Институциональные законы	
Не имеется	Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» (с изменениями и дополнениями)
Не имеется	Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» (с изменениями и дополнениями)
Закон от 15.06.1993 № 2403-XII «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями)	Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями)
Закон от 26.11.1992 № 1982-XII «Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями)	Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями)
Закон от 04.01.2002 № 80-З «О демографической безопасности» (с изменениями и дополнениями)	Не имеется
Закон от 05.01.2008 № 313-З «О дорожном движении» (с изменениями и дополнениями)	Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (с изменениями и дополнениями)
Субъектные законы	
Закон от 17.07.2007 № 263-З «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» (с изменениями и дополнениями)	Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (с изменениями и дополнениями)
Закон от 10.07.2012 № 390-З «Об органах государственной безопасности Республики Беларусь» (с изменениями и дополнениями)	Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности» (с изменениями и дополнениями)
Закон от 11.11.2008 № 454-З «Об органах пограничной службы Республики Беларусь» (с изменениями и дополнениями)	Не имеется
Закон от 10.01.2014 № 129-З «О таможенном регулировании в Республике Беларусь» (гл. 47) (с изменениями и дополнениями)	Федеральный закон от 21.07.1997 № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)
Деятельностные законы	
Не имеется	Федеральный закон от 10.01.1996 № 5-ФЗ «О внешней разведке» (с изменениями и дополнениями)
Закон от 10.07.2012 № 390-З «Об органах государственной безопасности Республики Беларусь» (ст. 9 частично регламентирует проведение контрразведывательной деятельности) (с изменениями и дополнениями)	Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности» (ст. 9 регламентирует проведение контрразведывательных мероприятий) (с изменениями и дополнениями)
Закон от 15.07.2015 № 307-З «Об оперативно-розыскной деятельности» (с изменениями и дополнениями)	Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (с изменениями и дополнениями)
Закон от 03.01.2002 № 77-З «О борьбе с терроризмом» (с изменениями и дополнениями)	Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (с изменениями и дополнениями)

Источник: составлено автором

Р. Курбанов и А. Белялова отмечают, что в сфере правовой интеграции Беларуси и России в рамках Союзного государства наибольших успехов удалось достичь в области унификации и гармонизации таможенного законодательства и банковской деятельности [7, с. 67]. Однако в сфере обеспечения безопасности таких успехов пока не имеется. Между тем в соответствии с п. 30 Концепции безопасности Союзного государства, утвержденной постановлением Высшего Государственного Совета Союзного государства от 06.12.2024 № 14 стратегическими целями обеспечения внутренней стабильности и устойчивости государств — участников Союзного государства являются защита: конституционного строя государств-участников, обеспечение их суверенитета, независимости, территориальной целостности; прав и свобод граждан Союзного государства; граждан Союзного государства от противоправных посягательств; населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и др.¹ Кроме того, в качестве стратегического интереса Союзного государства определены формирование и развитие единой правовой системы Союзного государства, обеспечение конституционных прав и свобод, равных прав и обязанностей граждан Союзного государства на всей его территории, укрепление законности, защита граждан Союзного государства, организаций и собственности от противоправных посягательств (п. 25 Концепции безопасности Союзного государства). Таким образом, гармонизация и унификация законодательства Беларуси и России в рамках Союзного государства в сфере обеспечения безопасности является насущным и важным направлением деятельности уполномоченных органов Союзного государства.

Опыт Европейского союза и Союза ССР в гармонизации и унификации законодательства

С. Ю. Кашкин обоснованно указывает, что созданию единообразного правового пространства Союзного государства способствует интеграционное право с использованием методов обеспечения правовой однородности. Это достигается прежде всего посредством применения двух основных специфических методов: метода гармонизации (сближения) и метода унификации (приведения к единообразию) правовых норм государств, входящих в ту или иную интеграционную организацию. При этом он предлагает использовать опыт Европейского союза (далее — ЕС) по применению специального «метода скоординированной субординации», саму суть которого и составляют гармонизация и унификация, на котором строится функционирование ЕС и благодаря которому обеспечивается его внутренняя организация. Сначала на основе демократических международных процедур, учитывающих позиции государств-членов, принимаются законодательные акты интеграционной организации в форме директив, приводящих к гармонизации (сближению с учетом специфики национальных государств), или регламентов, обеспечивающих полную унификацию положений государств — членов ЕС. Что касается регламента, обеспечивается его немедленное исполнение всеми государствами-членами. Что касается директивы, то государства должны в предусмотренный ею срок принять собственные правовые акты, обеспечивающие с учетом специфики национального законодательства реализацию целей директивы [5, с. 99–100].

Вместе с тем, как представляется, в современный период в Союзном государстве в сфере правового регулирования обеспечения безопасности сложилась ситуация, схожая по своему содержанию с правотворческой деятельностью в Советском Союзе. Советское законодательство имело двухуровневую систему, где на союзном уровне ведущее положение занимали Основы законодательства СССР и союзных республик в той или иной отрасли (например, уголовного или гражданского законодательства), в соответствии с которыми на республиканском уровне формировались соответствующие отраслевые законодательства союзных республик. С. В. Поленина и Н. В. Сильченко так характеризуют данную систему: «Основы законодательства Союза ССР и союзных республик — это общесоюзный закон, содержащий основополагающие положения конкретной отрасли (подотрасли) законодательства в сфере совместного союзно-республиканского ведения, на базе и в соответствии с которым издаются все иные отраслевые общесоюзные и республиканские законодательные и подзаконные акты» [8, с. 87]. При этом «согласно

¹ О Концепции безопасности Союзного государства: постановление Высшего Гос. Совета Союзного государства от 6 декабря 2024 г. № 14 [Электронный ресурс] // ЭТАЛОН : информ.-поисковая система. URL: https://etalonline.by/document/?regnum=a22400091&q_id=2120123 (дата обращения: 17.02.2025).

сложившейся нормотворческой практике в союзных законах, закрепляющих основы законодательства Союза ССР и союзных республик по соответствующим отраслям, содержатся наиболее общие и принципиальные положения данной отрасли. Они получают развитие и детализацию в издаваемых на базе одноименных законов (Основ законодательства) не только других союзных нормативных актах, но и в республиканских кодексах (законах) и подзаконных актах» [8, с. 130]. С. В. Кодан отмечает, что выделение двух уровней законов в Союзе ССР обусловил Договор об образовании СССР 1922 г., который определял конкретные предметы его ведения, а последующее конституционное оформление Союза ССР сохранило подходы Договора об образовании СССР 1922 г. к организации законодательного пространства союзного государства [6, с. 24].

Представляется, что для ряда отраслей в Союзном государстве, в том числе и в области правового регулирования обеспечения безопасности, целесообразно использовать подобную правовую конструкцию с определенными корректировками. Схожим образом, например, предпринимаются попытки сблизить и гармонизировать законодательство на площадках Содружества Независимых Государств (далее — СНГ) и Организации Договора о коллективной безопасности (далее — ОДКБ) посредством принятия модельных законов [3]. Однако в данных случаях модельные законодательные акты носят рекомендательный характер (подп. 1.2 п. 1 Положения о разработке и принятии типовых (модельных) законодательных актов и рекомендаций Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ, утв. постановлением МПА СНГ от 17.11.2023 № 56-12, подп. 1.2 п. 1 Положения о разработке и принятии типовых (модельных) законодательных актов и рекомендаций ПА ОДКБ, утв. постановлением ПА ОДКБ от 28.11.2013 № 6-11) [2]. «В республиканских законах и кодексах, — по справедливому утверждению Ю. А. Тихомирова, — воспроизводятся общие положения Основ законодательства, конкретизируются отдельные положения Основ, устанавливаются нормы, отражающие специфику республик и их компетенцию» [10, с. 57].

Основы законодательства Союза ССР и союзных республик относились к тем отраслям, где предусматривалась кодификация законодательства. Вместе с тем имелись случаи, когда на базе таких Основ принимались законы, а не кодексы. Например, 19 декабря 1969 г. Верховным Советом Союза ССР был принят Закон СССР № 4589-VII «Об утверждении Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о здравоохранении»¹, в соответствии с которым 29 июля 1971 г. был принят Закон РСФСР «О здравоохранении»². В Белорусской Советской Социалистической Республике аналогичный закон был принят 4 июня 1970 г.³ Данные законы не дублировали соответствующие основы советского законодательства, но были имплементированы и адаптированы к республиканским правовым системам.

Перспективы гармонизации и унификации законодательства Союзного государства в сфере обеспечения безопасности

Рассмотренный правотворческий опыт СССР позволяет считать правомерным его использование в гармонизации и унификации законодательства Союзного государства и его участников в сфере обеспечения безопасности. Определенного рода аналогом может служить правотворческая деятельность ЕС. К примеру, анализ ст. 288 Договора о функционировании Европейского союза⁴ показывают следующее: регламент имеет общее действие, является обязательным в полном объеме и подлежит прямому применению во всех государствах-членах. Иными словами, регламент содержит наднациональные нормы, которые не имплементируются в национальное законодательство, а имеют прямое действие в каждом

¹ Об утверждении Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о здравоохранении: Закон Союза Совет. Социалист. Республик от 19 дек. 1969 г. № 4589-VII [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. Россия: справ. правовая система URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=21343#gqqLLdUi4Mmi4hMo> (дата обращения: 17.02.2025).

² О здравоохранении: Закон Рос. Совет. Федер. Социалист. Республики от 27 июля 1971 г. [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. Россия: справ. правовая система. URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=2162#viHNLdUc9pKQksu1> (дата обращения: 17.02.2025).

³ О здравоохранении: Закон Белорус. Совет. Социалист. Республики от 4 июня 1970 г. Минск: Беларусь, 1982. 32 с.

⁴ Treaty on the Functioning of the European Union: adopted on March 25, 1957, as amended by the Lisbon Treaty of December 13, 2007 [Electronic resource] // An official website of the European Union. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT> (accessed: 17.02.2025).

из государств. Директива имеет обязательную силу для каждого государства-члена, кому она адресована, в отношении результата, которого требуется достичь, но оставляет в компетенции национальных инстанций выбор формы и способов достижения. То есть нормы, содержащиеся в директиве, также не имплементируются в национальное законодательство. Государства вправе сами формулировать свои правовые нормы — главное, чтобы они обеспечивали достижение цели, предусмотренной в директиве [9].

Таким образом, схожесть советского и европейского подходов в формировании союзного права заключается только в том, что в нем формулируются общие нормы, которые предназначены для использования странами — участниками союзного объединения. Однако в Советском Союзе нормы Основ законодательства фактически имплементировались в республиканское законодательство, а в ЕС общие нормы либо применяются напрямую в государстве-члене, либо такое государство трансформирует их применительно к своей правовой системе.

В этой связи представляется обоснованным на уровне Союзного государства принимать Основы законодательства в соответствующей отрасли, в частности, в сфере обеспечения безопасности. В соответствии с данными Основами в Беларуси и России целесообразно принимать соответствующие законы, регулирующие отношения в конкретной области. Это позволит, с одной стороны, разграничить юрисдикцию Союзного государств и государств-участников, а с другой стороны, не имплементируя дословно нормы, составляющие такие Основы, урегулировать соответствующие отношения с учетом особенностей национальных правовых систем каждого государства. О. Е. Блинков, рассматривая, в частности, роль Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик в кодификации советского гражданского права отмечает, что «...центральной задачей Основ гражданского законодательства стало разграничение законодательной (правотворческой) компетенции Союза ССР и союзных республик в регулировании имущественных отношений, составляющих предмет гражданского права. Основы гражданского законодательства произвели разграничение объема гражданско-правового регулирования имущественных и неимущественных отношений между Основами гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик, с одной стороны, и ГК союзных республик — с другой. Подобное распределение обеспечило единство важнейших гражданско-правовых институтов и вместе с тем дало возможность подробно урегулировать отдельные виды имущественных и неимущественных отношений с учетом особенностей их развития в союзных республиках» [1, с. 21].

Заключение

Учитывая изложенное, представляется целесообразным:

1) решением Парламентского Собрания Союза Беларуси и России утвердить Регламент принятия Основ законодательства Союзного государства, в котором установить статус таких Основ, их юридическую силу и порядок принятия;

2) принять Основы законодательства Союзного государства об обеспечении национальной безопасности (о национальной безопасности), на базе которых могут быть приняты национальные законы «Об обеспечении национальной безопасности» («О национальной безопасности») (в качестве модели может быть использован модельный закон ОДКБ «Об обеспечении национальной безопасности», утв. постановлением Парламентской Ассамблеи государств — членов ОДКБ от 30.10.2018 № 11-3.1¹);

3) принять Основы законодательства Союзного государства в отдельных сферах (например, о транспортно-безопасности) и по отдельным направлениям (например, о внешней разведке), в соответствии с которыми могут быть приняты соответствующие профильные национальные законы;

4) гармонизация и унификация законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации в рамках Союзного государства в сфере обеспечения безопасности являются насущным и важным направлением формирования и развития единой правовой системы Союзного государства. Создание такой системы

¹ Об обеспечении национальной безопасности: модельный закон: постановление Парламентской Ассамблеи государств — членов ОДКБ от 30 окт. 2018 г. № 11-3.1 [Электронный ресурс] // Официальный сайт Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности. URL: <https://paodkb.org/documents/modelnyy-zakon-odkb-ob-obespechenii-natsionalnoy-bezopasnosti> (дата обращения: 17.02.2025).

обусловлено углублением интеграционных процессов между Беларусью и Россией, увеличением и изменением характера угроз безопасности Союзного государства, необходимостью обеспечения правовой однородности в регулировании важных вопросов обеспечения безопасности;

5) для гармонизации и унификации законодательства Беларуси и России в рамках Союзного государства в сфере обеспечения безопасности может быть использован опыт СССР по разработке и принятии Основ законодательства Союза ССР и союзных республик в различных отраслях. В этих целях на уровне Союзного государства целесообразно принимать Основы законодательства в сфере обеспечения безопасности. В соответствии с данными Основами в Беларуси и России принимать соответствующие законы, регулирующие отношения в конкретной области. Это позволит, с одной стороны, разграничить юрисдикцию Союзного государств и государств-участников, а с другой стороны, не имплементируя дословно нормы, составляющие такие Основы, урегулировать отношения, складывающиеся в сфере обеспечения безопасности, с учетом особенностей национальных правовых систем каждого государства.

Использование данных рекомендаций позволит, на наш взгляд, обеспечить последовательное и системное правовое регулирование в сфере обеспечения безопасности посредством принятия Основ законодательства Союзного государства об обеспечении национальной безопасности и, в последующем, Основ законодательства Союзного государства в отдельных сферах и по отдельным направлениям. На базе данных Основ могут быть приняты соответствующие национальные законы.

Список литературы

1. *Блинков О. Е.* Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1961 года как форма первой унификации советского наследственного права // История государства и права. 2006. № 8. С. 21–23. EDN: KXXZRL
2. *Бондуrowsкий В. В., Поспелов С. В.* Задачи, решаемые Парламентской Ассамблеей Организации Договора о коллективной безопасности в условиях трансформации вызовов и угроз безопасности // Право. Безопасность. Чрезвычайные ситуации. 2022. № 2 (55). С. 29–36. EDN: EMOWWT
3. *Василевич Г. А.* Право СНГ и национальное законодательство: проблемы и пути гармонизации // Вестник Конституционного Суда Республики Беларусь. 2007. № 2. С. 56–62. EDN: QWPACH
4. *Дашкевич А. Л.* Суверенитет Республики Беларусь и белорусско-российские интеграционные процессы: использование опыта Союзного государства при формировании Евразийского союза // Материалы Евразийского научного форума «Евразийская экономическая интеграция: становление и развитие». СПб. : Издательство «Левша. Санкт-Петербург», 2013. 456 с. ISSN: 978-5-93356-140-8
5. *Кашкин С. Ю.* Гармонизация и унификация как эффективные механизмы совершенствования правовой системы Союзного государства в условиях глобализации и четвертой промышленной революции // Модельное законодотворчество в Союзном государстве : материалы постоянно действующего семинара при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России (19–20 сентября 2019 года, г. Геленджик) / под ред. С. Г. Стрельченко. М. : Секретариат Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. 2019. С. 94–107. URL: https://paodkb.org/uploads/publication/file/23/Material_59seminara.pdf
6. *Кодан С. В.* Основы законодательства Союза ССР и союзных республик в централизации и образовании единого правового пространства СССР (вторая половина 1950-х — 1970-е гг.) // Юридические исследования. 2023. № 1. С. 22–31. EDN: KIZVOC. DOI: 10.25136/2409-7136.2023.1.39510
7. *Курбанов Р., Беялова А.* Правовые основы и пути развития Союзного государства // Федерализм. 2017. № 3. С. 63–78. EDN: ZSJVSJN
8. *Поленина С. В., Сильченко Н. В.* Научные основы типологии нормативно-правовых актов в СССР. М. : Наука, 1987. 157 с. EDN: VYLBQL
9. *Ступаков Н. В.* Союзное государство Российской Федерации и Республики Беларусь: перспективы углубления союзной интеграции и обеспечения безопасности (к 20-летию Союзного государства) // Международное сотрудничество евразийских государств: политика, экономика, право. 2019. № 3. С. 12–26. EDN: EAWWZR
10. *Тихомиров Ю. А.* Теория закона. М. : Наука, 1982. 257 с. EDN: SXQGGZ

Об авторе:

Перевалов Дмитрий Васильевич, доцент, ведущий научный сотрудник отдела исследования проблем обеспечения пограничной безопасности научно-исследовательской части Государственного учреждения образования «Институт пограничной службы Республики Беларусь» (Минск, Республика Беларусь), доктор юридических наук;
e-mail: perevalovdymitry@yandex.ru; ORCID: 0000-0002-2789-373X

References

1. Blinkov, O. E. Fundamentals of Civil Legislation of the Union of Soviet Socialist Republics and Union Republics of 1961 as a form of the first unification of Soviet inheritance law // History of State and Law. 2006. No. 8. P. 21–23. (In Russ.) EDN: KXXZRL
2. Bondurovsky, V. V., Pospelov, S. V. Tasks solved by the Parliamentary Assembly of the Collective Security Treaty Organization in the context of the transformation of challenges and threats to security// Right. Safety. Emergency situations. 2022. No. 2 (55). P. 29–36. (In Russ.) EDN: EMOWWT
3. Vasilevich, G. A. CIS law and national legislation: problems and ways of harmonization // Bulletin of the Constitutional Court of the Republic of Belarus. 2007. No. 2. P. 56–62. (In Russ.) EDN: QWPACH
4. Dashkevich, A. L. Sovereignty of the Republic of Belarus and Belarusian-Russian integration processes: using the experience of the Union State in the formation of the Eurasian Union // Proceedings of the Eurasian Scientific Forum “Eurasian economic integration: formation and development”. St. Petersburg : Levsha. St. Petersburg, 2013. 456 с. ISSN: 978-5-93356-140-8 (In Russ.)
5. Kashkin, S. Yu. Harmonization and unification as effective mechanisms for improving the legal system of the Union State in the context of globalization and the fourth industrial revolution // Model lawmaking in the Union State : materials of the permanent seminar at the Parliamentary Assembly of the Union of Belarus and Russia (19-20 September 2019, Gelendzhik) / ed. by S. G. Strelchenko. Moscow : Secretariat of the Parliamentary Assembly of the Union of Belarus and Russia. 2019. P. 94–107. URL: https://paodkb.org/uploads/publication/file/23/Material_59seminara.pdf (In Russ.)
6. Kodan, S. V. Fundamentals of the Legislation of the Union SSR and the Union Republics in the Centralization of the Legislative Space of the USSR (the Second Half of the 1950–1970) // Legal Studies. 2023. No. 1. P. 22–31. (In Russ.) EDN: KIZVOC. DOI: 10.25136/2409-7136.2023.1.39510
7. Kurbanov, R. A., Belyalova, A. M. Legal Basics and Development Directions of the Union State // Federalism. 2017. No. 3. P. 63–78. (In Russ.) EDN: ZSJVSN
8. Polenina, S. V., Silchenko, N. V. Scientific Foundations of the Typology of Normative Legal Acts in the USSR. Moscow : Nauka Publishing House, 1987. 157 p. (In Russ.) EDN: VYLBQL
9. Stupakov, N. V. Union State of the Russian Federation and the Republic of Belarus: Prospects for Deepening Union Integration and Security (on the 20th Anniversary of the Union State) // International Cooperation of Eurasian States: politics, economics, law. 2019. No. 3. P. 12–26. (In Russ.) EDN: EAWWZR
10. Tikhomirov, Yu. A. Theory of Law. Moscow : Nauka, 1982. 257 с. (In Russ.) EDN: SXQGGZ

About the author:

Dmitry V. Perevalov, Associate Professor, Leading Researcher of the Border Security Research Department of the Research Unit of the State Educational Institution “Institute of the Border Service of the Republic of Belarus” (Minsk, Republic of Belarus), Doctor of Science (Jurisprudence);
e-mail: perevalovdymitry@yandex.ru; ORCID: 0000-0002-2789-373X